

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 881 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Абдор Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абатович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ICT and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	
Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	

Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan.....	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni.....	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан.....	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari.....	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalarini raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities.....	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatliligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili.....	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	383
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti.....	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri.....	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	
Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rni (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari	412
Dodieva Umida Fozil qizi	

Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе икт	476
Матчанова Феруза Абадовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов	487
Ибрагимова Саодат Абдумуниновна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Ўғли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari	506
Raxmatullayev Lazizbek Ruslanovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Цифровизация в банковской сфере Республики Узбекистан.....	510
Салимова Зиёда Рустамжон кизи	
Digital inclusion and rural development: the socio-economic and cultural impact of internet connectivity	515
Elyor Urozaliev	
Моделирование процесса оптимального распределения пищевых ресурсов при повышении эффективности производства мясных продуктов в условиях цифровой экономики	525
Рахимбердиев Кувончбек Бахтиёрович, Тошпулов Бекзод Султонмуродович	
Erkin iqtisodiy zonalarning innovatsion shakllarini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalari (Koreya misolida)	530
Achilova Shirin Shavkat qizi	
Iqtisodiy sikllarni aniqlash metodologiyasiga yondashuvlar	536
Jabborov Kamoliddin Yo'ldoshevich	
Davlat sektorida ichki auditni takomillashtirish masalalari.....	543
Gulmatov Jamoliddin Raxmatullaevich	
Islomiy banklarning iqtisodiy barqarorlikka qo'shgan hissasi va ular orqali amalga oshiriladigan iqtisodiy islohotlar	548
Pulatova Adolat Djaxangirshyevna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari chakana xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari	553
Boymaxmadov Alisher Xoliyor o'g'li	
Комплаинс в системе «зеленой экономики»: международный опыт	560
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
«Зеленая экономика» Республики Узбекистан в условиях трансформации угроз экономической безопасности	567
Пантин Роман Владимирович	
Правовые основы и особенности организации формирования доходов местных бюджетов и их источников в узбекской практике	575
Бабаджанова Лола Шопулатовна	
O'zbekiston turizm mintaqalarining etnografik resurslar salohiyatini baholash ko'rsatkichlari tahlili	583
Dilyor Zafarovich Hakimov	
Xizmatlar sohasining rivojlanishi sharoitida samarqand viloyatida ijara bozorining o'sish dinamikasi va kelajak prognozlarini.....	592
Oybek Juliboy o'g'li	
The role of operational CRM systems in sales departments	596
Aziza Egamnazarova, Maftuna Shoyzoqova, Gaffarova Sarvinoz Muzaffar qizi, Turaeva Gulizaxro	
O'zbekistonda davlat moliyaviy nazoratining yangi arxitekturasini shakllantirish yo'nalishlari.....	601
Jabborov Azamat Alijonovich	
Долгосрочная стратегия повышения эффективности социальных сетей в сфере туризма	607
Касимова Зилола Гуламиддиновна	
Глобальные экологические инициативы и их влияние на международную экономику	615
Хусаинов Равшан Рахимович	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashda axborotlar tizimini shakllantirish	621
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Innovatsion salohiyatni oshirish orqali tijorat banklari aktivlari sifatini yaxshilash yo'llari	628
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Soliq qarzdorlikni kamaytirishdagi mavjud muammolar	634
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
O'zbekistonda ta'lim turizmini rivojlantirish istiqbollari.....	644
Azimova Vazira Oqiljonovna	
“Yashil” iqtisodiyotni rivojlanish uchun kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni kuchaytirish	648
B.Sh. Akbarova	
Elektr ta'minoti uzilishlarining xarajatlari va yo'qotishlarini hisobga olish usullarini takomillashtirish	652
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Oliy ta'lim muassasalarini subsidiyalash zaruriyatining ilmiy asoslari.....	656
Valiyev Shamsiddin Eshpulatovich	
“Internal factors influencing the competitiveness of the textile industry”	662
Ikramova Nodira Burkxon kizi	
Raqamli texnologiyalar va ularning inflyatsiya jarayonlariga ta'sirining nazariy asoslari.....	669
Sobirov Baxtiyor	
Tijorat banklari tomonidan valyuta operatsiyalari hisobini takomillashtirish mexanizmlari	674
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarining eksport salohiyati oshirish masalalari.....	679
To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Mintaqada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	683
Q.O.Tursunboyev	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda foydaning strategik boshqaruv hisobini tashkil qilish yo'nalishlari	688
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
Kapital bozorida moliyaviy resurslar jalb qilishning ilmiy-nazariy asoslari.....	693
Xasanov Xayrullo Nasrullayevich	
O'zbekiston Respublikasida shubhali soliq to'lovchilarni aniqlash va kamaytirishning metodolik asoslari	699
Axmedov Feruz Baxodirovich	

Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq mexanizmlarining tahlili.....	708
Anvarov Alisher Xaybulloevich	
Turizmda bandlikni ta'minlashning o'ziga xos xususiyatlari.....	717
Ermetova Iqbol Tajiboyevna	
O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash.....	722
Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich	
Kichik tadbirkorlik subyektlarining hudud eksport salohiyatini oshirishga ta'sirini ekonometrik tadqiqi.....	725
Boymatova Dildora Olim qizi	
Модели финансового механизма воздействия на производство собственной продукции предприятий общественного питания.....	729
Зайналова Камола Нодировна	
Совершенствование системы оказания транспортных услуг субъектам предпринимательства.....	735
Хужаев Фазлиддин Элмуратович	
Yashil iqtisodiyot barqarorligida raqamli texnologiyalarning o'rni.....	742
Saidov Muhammad ali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o'g'li	
Ijtimoiy sohalar rivojlanishida davlat budjeti xarajatlarining ahamiyati.....	749
Kurbonov Xayrilla Abdurasulovich, Ramozonov Nodir Mardonovich	
Barqaror rivojlanish konsepsiyasini amalga oshirishda islomiy va ijtimoiy moliyaviy institutlarning roli.....	756
Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li	
Kichik tadbirkorlik subyektlari va ularni soliqqa tortish mexanizmiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar.....	764
Abdullazoda Shukrullo Elmurod o'g'li	
Ilmiy maqolaga zamonaviy talablar (yoki uni IMRAD tuzilmasi bo'yicha yozish).....	770
R.D.Dusmuratov	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tizimini samaradorligini oshirish yo'llari.....	778
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Raqamli iqtisodiyotda inson kapitalini yangi belgilari va xususiyatlarining shakllanishi va rivojlanishi.....	783
Butaboyev Muhammadjon, Jumaboyev Dilmurod	
Mehnat unumdorligining omilli tahlili hamda uning korxonada moliyaviy ko'rsatkichlariga ta'sirini baholash.....	787
Abdujabarova Ma'mura Toshmuxamadovna	
Sanoat korxonalarini restrukturizatsiyalash zaruriyati.....	792
B. Sulaymonov	
Elektr energiya yo'qotishlarini hisobga olish uslubiyotini takomillashtirish.....	798
Akbar Ashurovich Shodiyev	
"Yashil" obligatsiyalar va investitsiyalar-"yashil" iqtisodiyotni moliyalashtirishning asosiy manbalari.....	803
Raximov To'xtabek Jumaboyevich, Sharipbayev Bobur Marks o'g'li	
Davlat sektori subyektlarida moliyalashtirish manbalari bo'yicha daromadlar hisobini tashkil etish.....	810
Igamberdiyev Sahobiddin Xatam o'g'li	
Raqamli texnologiyalarni qo'llash asosida yer resurslarini boshqarish.....	815
Aslonov Azizbek Faxritdin o'g'li	
Региональный туризм в самарканде, анализ проведенных экскурсий и его перспективы развития.....	824
Абидова Дилфуза Игамбердиевна, Абдуллаходжаев. А., Шодиева Ш., Абдуллаходжаева А.Ш.	
Ways of developing branding process in higher educational institutions.....	832
Shakirova Dilfuza Tulkunovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotida elektron tijoratning tutgan o'rni.....	838
Sodiqov Abdulhafiz	
Yevropa ittifoqida kambag'allikni baholash metodologiyasi va uning o'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlari.....	847
Durdona Davletova	

Xo'jalik yurituvchi subyektlarda asosiy vositalar tahlilining o'ziga xos xususiyatlari.....	856
Nurmanov Yarkin Anorboyevich	
Tijorat banklari tomonidan jismoniy shaxslarga xizmat ko'rsatishni yaxshilash yo'llari.....	860
Ibroximov Ilxomjon Shavkatjon o'g'li	
O'zbekistonda ko'chmas mulklar qiymatini garov maqsadida baholashning muommolari	866
Muxtorov Muhammadjon Muhsinjon o'g'li, Aktamov Bobirjon Mardon o'g'li	
Sanoat korxonalarida "yashil iqtisodiyot"ni rakamlashtirish texnologiyalarning joriy etish ahamiyati.....	870
Yusupov Bekzod Ulugbekovich	
Aholi daromadlari taqsimotida tengsizlikning vujudga kelishi va uning nazariy jihatlari.....	875
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	

AHOLI DAROMADLARI TAQSIMOTIDA TENGSIZLIKNING VUJUDGA KELISHI VA UNING NAZARIY JIHATLARI

Vosiqov Ulug'bek Alisherovich

Toshkent kimyo xalqaro universiteti mustaqil izlanuvchisi, PhD

ORCID: 0009-0004-4217-5076

Annotatsiya: Maqolada aholi daromadlarining tabaqalashuvi va uning vujudga kelishiga sabab bo'luvchi omillar tizimlashtirilgan. Klassik iqtisodiy maktab vakillarining ilmiy qarashlari qiyosiy tahlil qilingan va ularning o'ziga xos jihatlari baholangan. Jamiyatda tengsizlikning shakllanishi va uni baholashda Jini indeksi, Kuznes egri chizig'i, Pareto qoidasi kabi ilmiy yondashuvlar tahlil qilingan va tasniflangan. Olib borilgan tadqiqotlar asosida ilmiy yondashuvlar shakllantirilgan va ustuvorlik kasb etuvchi jihatlari tizimlashtirilgan.

Kalit so'zlar: aholi daromadlari, kambag'allik, fiskal siyosat, daromadlar taqsimoti, daromad solig'i, ijtimoiy himoya, inson taraqqiyoti, ta'lim, sog'liqni saqlash.

Abstract: The article systematizes the stratification of population incomes and the factors that cause its emergence. The scientific views of representatives of the classical economic school are comparatively analyzed and their specific aspects are evaluated. The formation of inequality in society and its assessment are analyzed and classified by scientific approaches such as the Gini index, the Kuznes curve, the Pareto rule. Based on the research conducted, scientific approaches are formulated and priority aspects are systematized.

Key words: population income, poverty, fiscal policy, income distribution, income tax, social protection, human development, education, healthcare.

Аннотация: В статье систематизирована стратификация доходов населения и факторы, вызывающие ее возникновение. Проведен сравнительный анализ научных взглядов представителей классической экономической школы и дана оценка их специфических аспектов. В формировании неравенства в обществе и его оценке были проанализированы и классифицированы такие научные подходы, как индекс Джини, кривая Кузнеса, правило Парето. На основе проведенных исследований были сформированы научные подходы и систематизированы приоритетные аспекты.

Ключевые слова: доходы населения, бедность, фискальная политика, распределение доходов, подоходный налог, социальная защита, человеческое развитие, образование, здравоохранение.

KIRISH

Aholi daromadlarining vujudga kelishi ularning qiymat yaratishi va qiymat yaratishga ta'sir ko'rsatishi ortidan yuz beradi. Bunda aholi daromadlari milliy iqtisodiyotda yalpi daromadni qayta taqsimlashda tayanch nuqtasi bo'lib xizmat qiladi. Bunda aholining daromadlari kishilarning myehnat qobiliyati va imkoniyatlariga asoslangan holda turli hajmlarda shakllanishini ta'kidlash lozim. Bu esa, milliy iqtisodiyotda aholi daromadlarining tabaqalanishiga olib keluvchi tabiiy jarayonlarni ifodalab beradi. Natijada, daromadlar taqsimotida kam mablag'larga ega bo'lganlar yoki daromadi bo'lmaganlar sinfi vujudga keladi. Shu boisdan, iqtisodiyotda kambag'allik toifasiga mansub bo'ladigan aholining ayrim qatlamlari shakllanishi ko'zga tashlanadi.

Mamlakatlarda milliy daromadning aholi o'rtasida taqsimlanishida iqtisodiy adolatning ta'minlanishiga erishish muhim hisoblanadi. Shunday bo'lsada, to'liq tenglik ta'minlangan iqtisodiy adolatga erishish murakkablik kasb etadigan jarayonlarni aks ettirib beradi. Shu boisdan, mazkur jarayonlarni bozor tamoyillari asosida to'liq boshqarish va uning samaradorligiga erishish ayrim vaqtlarda murakkablik kasb etadi. Natijada, davlat o'zining turli instrumentlaridan foydalangan holda aholi daromadlarini tartibga solishiga bo'lgan zarurat vujudga keladi. Ko'plab davlatlarning tajribalarida byudjet-soliq siyosatidan keng foydalangan holda kambag'allikka qarshi kurash va aholi daromadlarini teng taqsimlashga erishish keng tarqalgan amaliyotlardan biri hisoblanadi.

Ko'plab ilmiy adabiyotlarda aholi daromadlarining tabaqalashuviga sababi sifatida quyidagi omillarni keltirib o'tishadi:

- ta'lim olganlik darajasidagi farqlar.
- kasbiy malaka va ish tajribasi omili.
- kapital (moliyaviy resurs va aktiv)larga egalik darajasi omili.

- davlatning moliyaviy va ijtimoiy siyosatidagi g'oyaning amaliyotgan tatbiq etilish miqyosi kabi jihatlarni keltirib o'tish mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ko'plab ilmiy adabiyotlarda qayd etilgani kabi aholi daromadlarining tabaqalashuvini shakllantiruvchi omillar sirasini quyida ko'rib chiqisho'gna e'tibor beramiz

Fikrimizcha, ko'plab ilmiy xulosalarda moliyaviy manfaatlar aholi daromadlarini taqsimlashda asosiy rol o'ynashi asoslangan. Shuningdek, aholi daromadlarini taqsimlashda iqtisodiy tartibga solish muhim ekanligi ta'kidlangan. Bu esa, aholi daromadlarini tartiga solishda fiskal instrumentlardan foydalanish zaruratini ko'rsatib beradi.

Tadqiqotlarimizni davom ettirgan holda aholi daromadlarining shakllanishi va ularning tabaqalanishiga olib keluvchi holatlar yuzasidan ilmiy yondashuvlarni o'rganib chiqamiz.

V.Pareto (1848-1923 yy.) tomonidan "Pareto prinsipi" nomli nazariy ilmiy yondashuv ishlab chiqiladi [1]. Uning fikricha, jamiyatdagi milliy daromadning aholi o'rtasida taqsimlanishi 80/20 qoidasi asosida amalga oshishi qayd etib o'tiladi. Uning asosiy xulosalari daromadlar va boylikning jamiyatdagi nomutanosib taqsimlanishiga bag'ishlangan bo'lib, buni matematik modellar orqali tushuntirgan (1-rasm).

1-rasm. Pareto 80/20-qoidasi.

Uning fikricha, milliy daromadning katta qismi jamiyatning kichik qatlami qo'lida to'planishi tabiiy jarayon ekanligini izohlashga e'tibor beradi. Buni u o'zining 80/20 qoidasi asosida tushuntirishga harakat qiladi. Bunda jamiyatdagi mehnatning 80 foizi orqali milliy daromadning 20 foizi yaratilsa, qolgan qismi 80 foiz milliy daromadni yaratishi ta'kidlab o'tiladi. U ushbu jarayonni tabiiy voqeilik sifatida tushuntirishga harakat qiladi va uni bartaraf etilishi yana qaytadan tiklanishga olib kelishi bilan yakunlanishi to'g'risida ilmiy xulosalarni shakllantirib beradi. Shuningdek, kam daromadli qatlam yuqori daromad oluvchilarning ta'siri ostida daromadga ega bo'lishini tushuntirib beradi (1-rasmga qarang).

Daromadlar tengsizligini aniqlash va baholashda italyan olimi K.Jini (1884–1965-yy.) tadqiqotlarining roli juda katta ahamiyatga ega hisoblanadi. U tomonidan ishlab chiqilgan koeffitsiyent aholi daromadlari taqsimotini o'lchash uchun hozirgi kunga qadar ko'plab mamlakatlar va xalqaro tashkilotlarning statistik hisobotlarida foydalanib kelinadi. Mazkur hisob-kitob metodining vujudga kelishi aholi daromadlarini baholashda sezilarli burilish yasab berdi.

K.Jini tomonidan dastlab 1912-yilda nashr etilgan "Variabilità e mutabilità" asarida o'zgaruvchanlik va transformatsiya to'g'risidagi ilmiy xulosalarini keltirib o'tadi [2]. U statistik olim bo'lganligi sababli jamiyatda daromadlar tengsizligini baholash va boyliklar taqsimotini aniqlash uchun o'zining ilmiy yondashuvlarini bayon etadi. Natijada, uning ushbu qarashlari ommalashib boradi va hozirgi kunga qadar o'zining ilmiy qimmatini saqlab kelmoqda. U quyidagi 1-formula asosida ifodalangan hisoblash metodini taklif etadi.

$$G = \frac{\sum_{i=0}^n \sum_{j=1}^n [x_i - x_j]}{2n^2\mu} \quad (1)$$

Bunda:

x_i, x_j - aholi qatlamining daromadlari, n – aholi soni, μ – o'rtacha umumiy daromad kabilarni ifodalab beradi.

Mazkur formula natijasida shakllangan koeffitsiyent 0dan 1gacha bo'lgan qiymatni o'zida aks ettirib beradi. 0 – to'liq tenglikni ifodalasa, 1 to'liq tengsizlikni ifodalashi ko'rsatib beriladi.

K.Jini tomonidan Lorens egri chizig'ining qaytadan tadqiq etilishi natijasida vujudga kelgan deb hisoblasak ham mubolag'a bo'lmaydi. Shu o'rinda mazkur ikki olimning tadqiqotlarini birgalikda ko'rib chiqib, xulosalarni shakllantirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, Lorensning ham ilmiy xulosalarini tizimlashtirib chiqishga e'tibor qaratamiz.

Maks Otto Lorens (1876–1959-yy.) amerikalik olim daromadlar va boylik taqsimotidagi tengsizlikni egri chiziq shaklida tushuntirib berishga harakat qildi. Uning 1905 yilda nashr etilgan "Methods of Measuring the Concentration of Wealth[3]" nomli asarida jamiyatda boylikning kam sonli kishilar qo'lida to'planishini ifodalashga e'tibor qaratgan. Uning fikricha, boylikning ma'lum bir doiralar qo'lida markazlashuvi jamiyatda daromadlar tengsizligini oshishiga olib kelishi qayd etib o'tiladi (2-rasm).

2-rasm. Aholi daromadlari taqsimotini baholashda Jini koeffitsiyenti va lorens egri chizig'i.

2-rasmda keltirilgan metodlarda Lorens egri chizig'i va jini koeffitsiyentining mohiyati tushuntirib berilgan. Egri chiziq diagonaldagi to'g'ri chiziqdan uzoqlashib borgani sari milliy daromadlarning aholi o'rtasidagi taqsimoti notekis bo'lib borishi Lorens tomonidan tushuntirib berilgan. Bunda egri va diagonal to'g'ri chiziq o'rtasida vujudga kelgan maydonning uchburchak maydondagi ulushi Jini koeffitsiyenti sifatida ajratib ko'rsatilgan. Ushbu maydon ulushining ortib borishi aholi daromadlari tengsizligining oshib borayotganligini o'zida ifodalab beradi.

Daromadlarni notekis taqsimlanishining iqtisodiy o'sishga ta'siriga doir N.Kaldor tomonidan ham qator tadqiqotlar olib borilgan. Olim ma'lum bir mamlakatda yuqori daromadga ega shaxslar va uy xo'jaliklarining jamg'armaga ko'proq moyilligi tufayli daromadlar tengsizligining yuqori darajasi iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishi mumkinligini isbotlab bergan [4]. Keyinchalik ushbu bog'liqlik turli mamlakatlar uchun keng statistik materiallar asosida tahlil qilingan bo'lsa, olingan natijalar tarkibida daromadlar tengsizligining iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'siri haqidagi olim tomonidan ilgari surilgan gipotezani ham tasdiqlangan [5], yoki bir vaqtning o'zida ushbu nazariyani rad etilganlarini [6] ham kuzatish mumkin.

O'tgan asrning o'rtalariga kelib, daromadlar tengsizligini baholashning yangi yondashuvlari vujudga kela boshladi. Jumladan, inson kapitali va inson taraqqiyoti indeksi kabi kategoriyalarning vujudga kelishi shular jumlasiga kiradi.

J.Minser (1958) inson kapitaliga doir qarashlarni birinchilardan bo'lib tadqiq etgan [7]. U inson kapitalini malaka va tajriba orqali yaratilgan eng qimmatli kapitali sifatida baholagan. Uning fikricha, jamiyatdagi daromadlar

tabaqalashuvining vujudga kelishida ta'lim olganlik darajasining farqli ekanligi, ish tajribasida farqlar va malaka darajasidagi farqlar kabi elementlar bilan tushuntirishga harakat qiladi. Shuningdek, ish haqi inson kapitalining qaytimi ekanligini asoslab beradi. Shunday bo'lsada, tajribaning dastlabki davrida daromadlar oshishi vujudga kelsa, keyinchalik uning ijobiy ta'siri susayishini qayd etib o'tadi. Uning xulosasiga ko'ra, ta'limga investitsiyalarni oshirish, malaka oshirish dasturlarini kengaytirish va kam ta'minlangan qatlam uchun ta'limning qamrab olishini oshirish daromadlar tengsizligini kamayishiga olib kelishini asoslab beradi.

J.Minser tomonidan ishlab chiqilgan "Minser tenglamasi" inson kapitaliga investitsiyalarning ish haqi shaklida qaytishini ifodalab berishga xizmat qiladi.

J.Xekman va boshqalar tomonidan "Minser tenglamasi"ni tadqiq etiladi [8]. Unga ko'ra, ish haqining shakllanishida inson kapitali va ta'limga qilinadigan investitsiya muhim ekanligini izohlab berishadi. Shuningdek, ular tomonidan Minser modelini rivojlantirishda sog'liq, mehnat bozorida tendensiyalar, tadbirkorlik xususiyati kabi jihatlarni qo'shish lozimligi ta'kidlab o'tiladi.

Keyinchalik, T.Shuls (1961) o'zining inson kapitaliga investitsiyalar asarini nashr qiladi [9]. Bu esa, jamiyatda daromadlar tengsizligi va kambag'allikka nisbatan yangi yondashuvlarni keltirib chiqaradi. U J.Minserdan farqli o'laroq sog'liqni saqlash kabi elementlarni qo'shadi. U AQSH iqtisodiyotini o'rganish orqali inson kapitaliga investitsiyalar muhim ekanligini qayd etib o'tadi. Inson kapitali iqtisodiy rivojlanishning muhim aktivi ekanligini va barchaga teng ta'lim berish iqtisodiyotda daromadlar taqsimotini normalashtirishga xizmat qilishini ta'kidlab o'tadi.

G.Bekker (1964) tomonidan inson kapitaliga nisbatan ilmiy yondashuvlar yanada kengroq ravishda amalga oshirilgan [10]. U tomonidan inson kapitaliga nisbatan nazariy yondashuvlar ishlab chiqiladi. U inson kapitalini iqtisodiyotdagi eng muhim aktiv sifatida ajratib ko'rsatadi. Shuningdek, insonlarning ta'lim olishdagi har bir yili ularning ish haqiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini izohlab beradi. Shu bilan birga, u inson kapitalini shakllanishida sog'liqni saqlash tizimi muhim ekanligini ham qo'shimcha qilib o'tadi. Inson kapitali aholining ish haqi (daromadi) da dastlab o'suvchi, keyinchalik kamayuvchi tarzda ta'sir etib, mehnat bozorida asosiy farqlanishni ifodalab beradi, degan fikrni asoslab beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada muallif tomonidan ilmiy abstraksiyalash, analiz, sintez, induksiya va deduksiya usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

AQSHda aholi daromadlarining taqsimotida etnik guruhlar o'rtasidagi nisbat 1960-yillarda 7 barobar bo'lgan bo'lsa, 2022-yillarga kelib ham ushbu nisbatning darajasi saqlanib qolganligini kuzatish mumkin. Bu esa, daromadlar taqsimotida aholi daromadlarining hajmi oshsada, ular o'rtasidagi nisbatni saqlanib qolishi mumkinligiga ishora qiladi (3-rasmga qarang).

Bizningcha, aholi daromadlarining tabaqalashuvida moliyaviy siyosatning mustahkamlanishi davlatning rolini barqarorlashtirishga va daromadlar taqsimotidagi qizib ketishning oldini olishga xizmat qiladi, deb o'ylaymiz. Shu boisdan, davlatning fiskal instrumentlaridan samarali foydalanishga qaratilgan ilmiy yonashuvlarni ishlab chiqish maqsadga muvofiq hisoblanadi (3-rasm).

3-rasm. AQSHda 1963–2022-yillarda daromadlarning etnik qatlamlar o'rtasidagi nisbati [11].

L.Kebalo va boshqalar tomonidan rivojlanayotgan davlatlarda daromadlar taqsimotining Jini koeffitsiyenti misolida ko'rib chiqiladi [12]. 4-rasmda keltirilgan tendensiyadan ko'rinib turibdiki, ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlarda daromadlar taqsimotining qizish darajasi yuqori bo'lib, tabaqalashuvning oshib borganligini ko'rish mumkin.

Bizningcha, iqtisodiy rivojlanishning yoki siklining o'zgarishi aholi daromatlari tabaqalashuviga sezilarli ta'sir ko'rsatadi ekan. Bunda kam daromadli mamlakatlarda daromadlar taqsimotida qizish yuqori bo'lsa, xizmatlar bozori rivojlanib borishi bilan ushbu tendensiya sovishi vujudga keladi ekan.

Milliy iqtisodiyotning transformatsiyalashuvi daromadlar taqsimotidagi o'zgarishlarga ham olib keladi ekan. Bunda, sanoat tarmog'ining rivojlanishi va xizmatlar bozorining rivojlanishi natijasida kambag'allik ulushi kamayib borsa, aksincha monopol iqtisodning kengayishi, agrar iqtisodiyotning ulushi yuqori miqyosda saqlanib qolishi aholi daromatlari tengsizligiga olib keladigan omillar sifatida ko'zga tashlanadi ekan (4-rasm).

4-rasm. Rivojlanayotgan davlatlarda daromadlar taqsimoti.

Shu boisdan, iqtisodiyotning liberallasuvi va xizmatlar bozorining rivojlantirilishini rag'batlantiradigan islohotlarni amalga oshirish daromadlar tengsizligi qizishining oldini olishga zamin hozirlashini inobatga olish zarur. Daromadlar tengsizligining ortib borishi milliy iqtisodiyotda kambag'allik kategoriyasiga qarshi kurashish zaruratini ortishiga olib kelaveradi. Shu nuqtai nazardan, aholi daromatlari tengsizligining o'zgarishi kambag'allik kategoriyasi o'zgarishi bilan teskari proporsional ekanligidan ilmiy xulosalarni shakllantirish muhim hisoblanadi.

Bu esa, aholi daromatlari tabaqalashuvining oldini olishda qisqa va uzoq muddatli islohotlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bunda davlat tomonidan amalga oshiriladigan ijtimoiy va iqtisodiy siyosatning turli elementlaridan foydalanishni tizimlashtirish muhim hisoblanadi. Jumladan, joriy, qisqa va uzoq muddatli davrlarni nazarda tutgan holda daromadlar tengsizligi va kambag'allikka qarshi kurashish konseptual asoslarini yaratish maqsadga muvofiqdir. Xususan, joriy islohotlarda soliq siyosatidan, qisqa muddatli davrda ijtimoiy siyosatdan va uzoq muddatli davrda ta'lim siyosatidan foydalanish aholi daromatlari tengsizligini kamaytirishga xizmat qiladi, deb o'ylaymiz.

Bizningcha, mazkur konsepsiyalardan foydalanishda har bir holat uchun ilmiy xulosalarni ishlab chiqish va ularni tizimlashtirishga e'tibor berish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Shu boisdan, daromadlar tengsizligi va kambag'allikni baholash metodlarini rivojlantirish muhim hisoblanadi.

Tadqiqotlarimizda aholi daromatlari tengsizligini aniqlash va baholashga doir metodlar va ularning natijaviyliklarini o'rganishga harakat qilamiz.

XULOSA VA TAKLIFAR

Umuman olib qaraganda, aholi daromadlarining tabaqalashuvida inson kapitaliga qilingan investitsiyalarning roli hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlash lozim. Jumladan, inson kapitaliga qilingan investitsiya mehnatga haq to'lash hajmiga ijobiy ta'sir etadi ekan. Shuningdek, uning rivojlanishi mehnat bozorida tavofutlarni ham shakllanishiga olib keladi.

Fikrimizcha, aholi daromadlarining tabaqalashuvida bir qator omillar o'zining ta'siriga ega bo'lib, kambag'allik omilining ham shakllanishiga shart-sharoit yaratishi mumkin ekan.

Birinchidan, milliy iqtisodiyotdagi malaka va kapitalning teng taqsimlanmaganligi daromadlar tabaqalashuvi va kambag'allikni keltirib chiqarar ekan.

Ikkinchidan, jamiyatda milliy daromadning taqsimlanishida mehnat asosida yaratilgan qiymat taqsimlanishi kapital taqsimotiga to'g'ri proporsional bo'ladi ekan.

Uchinchidan, jamiyatda daromadlarning to'liq teng yoki tengsiz taqsimlanishi imkonsiz jarayon bo'lib, uni mo'tadil holda bo'lishini ta'minlashda davlatning iqtisodiy, ijtimoiy siyosati muhim hisoblanadi.

To'rtinchidan, inson kapitaliga qilingan investitsiyalar qaytimi dastlab to'plangan malakaning kvadratiga teng bo'lib, keyinchalik kamayish tendensiyasiga ega bo'ladi ekan.

Beshinchidan, aholi daromadlarini barqaror taqsimlashga erishishda joriy (soliq siyosati), qisqa (ijtimoiy himoya siyosati) va uzoq (ta'lim bilan qamrab olish siyosati) kabi davrlarga bo'lingan elementlar bilan amalga oshirish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Amoroso L. Vilfredo Pareto//Econometrica: Journal of the Econometric Society. – 1938. – S. 1-21.
2. Gini C. Variabilità e mutabilità: contributo allo studio delle distribuzioni e delle relazioni statistiche.[Fasc. I.]. – Tipogr. di P. Cuppini, 1912.
3. Lorenz M. O. Methods of measuring the concentration of wealth //Publications of the American statistical association. – 1905. – T. 9. – №. 70. – S. 209-219.
4. Kaldor N. Alternative Theories of Distribution / N. Kaldor // Review of Economic Studies. –1956. – № 23. – pp. 94-100.
5. Forbes K. A Reassessment of the Relationship between Inequality and Growth/K. Forbes//American Economic Review. – 2000. – № 90 – pp. 869-887.
6. Persson T. Is Inequality Harmful for Growth? Theory and Evidence / T. Persson, G. Tabellini//American Economic Review. – 1994. – № 84. – pp. 600-621.
7. Mincer, J. (1958) Investment in Human Capital and Personal Income Distribution. The Journal of Political Economy 281–302.
8. Heckman J. J., Lochner L. J., Todd P. E. Earnings functions, rates of return and treatment effects: The Mincer equation and beyond //Handbook of the Economics of Education. – 2006. – T. 1. – S. 307-458.
9. Schultz T. W. Investment in human capital //The American economic review. – 1961. – T. 51. – №. 1. – S. 1-17.
10. Becker G. S. Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education. – University of Chicago press, 2009.
11. Nine Charts about Wealth Inequality in America. <https://apps.urban.org/features/wealth-inequality-charts/>
12. Kebalo, L., & Zouri, S. (2024). Income inequality in developing countries: fiscal policy's role amid uncertainty. Journal of Applied Economics, 27(1). <https://doi.org/10.1080/15140326.2024.2316969>.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

